

Менеджмент

УДК 658.310.8:004.738.5

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15825253>

**Удосконалення комунікаційних процесів в управлінській діяльності
на основі цифрових технологій**

Павленко Олена Олексіївна

к.е.н., доцент, доцент кафедри управління імені Олега Балацького,
Сумський державний університет,
вул. Харківська, 116, м. Суми, Україна, o.pavlenko@biem.sumdu.edu.ua,
<https://orcid.org/0000-0001-5228-2378>

Веретенник Максим Віталійович

здобувач вищої освіти групи М-11 кафедри управління імені Олега
Балацького, Сумський державний університет,
вул. Харківська, 116, м. Суми, Україна, deadlymoonlightt@gmail.com,
<https://orcid.org/0009-0001-6249-8137>

Сергієнко Дмитро Костянтинович

аспірант кафедри управління імені Олега Балацького,
Сумський державний університет,
вул. Харківська, 116, м. Суми, Україна

Прийнято: 19.06.2025 | Опубліковано: 29.06.2025

Анотація. В статті розглянуто напрямки удосконалення комунікаційних процесів в менеджменті на основі цифрових технологій, зокрема в контексті організацій, які функціонують в умовах високої динаміки зовнішнього

*середовища. Особливу увагу приділено дослідженню внутрішньої комунікації між структурними одиницями великої торговельної мережі, де координація дій та обмін інформацією мають критичне значення для ефективного функціонування бізнесу. **Мета** дослідження полягає у вивченні способів удосконалення комунікаційних процесів в управлінні на основі цифрових технологій. У роботі застосовано **методи** контент-аналізу, спостереження, порівняльного аналізу, системного узагальнення та емпіричного моделювання на прикладі великої торговельної мережі. Отримані **результати** підтверджують, що цифрова трансформація комунікацій у сфері управління позитивно впливає на продуктивність працівників, підвищує якість управлінських рішень, сприяє налагодженню ефективного зворотного зв'язку та загальному зміцненню корпоративної культури. У роботі проаналізовано сучасні теоретичні підходи до цифровізації управлінських комунікацій, визначено перелік ключових цифрових інструментів (електронна пошта, месенджери, платформи для відеозв'язку, чат-боти тощо), а також оцінено їх ефективність в умовах обмежених фінансових і людських ресурсів. У дослідженні виокремлено два теоретичні підходи до вдосконалення управлінських комунікацій: впровадження цифрових інструментів та розвиток цифрової компетентності працівників. **Висновки** підкреслюють необхідність інтеграції технологічного, організаційного та людського чинників, а також важливість впровадження гнучких платформ комунікації в реальному бізнесі. Практичне значення дослідження полягає у розробці функціональної моделі внутрішньої комунікаційної платформи «SaleCommunicator» для ритейл-компаній. Особливої уваги надано впровадженню цифрової освіти, як інструменту покращення цифрових навичок працівників.*

Ключові слова: *управлінська комунікація, бізнес-процеси, цифрова грамотність, персонал, цифрова освіта.*

**Improving communication processes in management activities
based on digital technologies**

Olena Pavlenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor Oleg
Balatsky Department of Management, Sumy State University,
116 Kharkivska St., Sumy, Ukraine, o.pavlenko@biem.sumdu.edu.ua,
<https://orcid.org/0000-0001-5228-2378>

Maxim Veretennik

higher education student of the M-11 group, Oleg Balatsky Department of
Management, Sumy State University, 116 Kharkivska St., Sumy, Ukraine,
deadlymoonlightt@gmail.com,
<https://orcid.org/0009-0001-6249-8137>

Dmytro Sergienko

PhD student Oleg Balatsky Department of Management,
Sumy State University,
116 Kharkivska St., Sumy, Ukraine,

Abstract. *The article considers areas for improving communication processes in management based on digital technologies, particularly in the context of organizations that operate in highly dynamic external environments. Particular attention is paid to the study of internal communication between structural units of a large retail chain, where coordination of actions and information exchange are critical for the effective functioning of the business. The **purpose** of the research is to study ways to improve communication processes in management based on digital technologies. The work uses **methods** of content analysis, observation, comparative analysis, system generalization,*

*and empirical modeling on the example of a large retail chain. The **results** obtained confirm that the digital transformation of communications in the field of management has a positive impact on employee productivity, improves the quality of management decisions, contributes to the establishment of effective feedback and the overall strengthening of corporate culture. The paper analyzes modern theoretical approaches to the digitalization of management communications, identifies a list of key digital tools (email, instant messengers, video communication platforms, chatbots, etc.), and assesses their effectiveness in conditions of limited financial and human resources. The study identifies two theoretical approaches to improving management communications: the implementation of digital tools and the development of digital competence of employees. **Conclusions.** The findings emphasize the need to integrate technological, organizational and human factors, as well as the importance of implementing flexible communication platforms in real business. The practical significance of the research lies in the development of a functional model of the internal communication platform "SaleCommunicator" for retail companies. Special attention was paid to the implementation of digital education.*

Keywords: *management communication, business processes, digital literacy, personnel, digital education.*

Постановка проблеми . У сучасних умовах цифровізації суспільства управлінська діяльність зазнає суттєвих змін, особливо в частині організації та реалізації комунікаційних процесів. Комунікація є ключовим елементом ефективного управління, а її якість безпосередньо впливає на прийняття рішень, мотивацію працівників, взаємодію між структурними підрозділами та досягнення організаційних цілей. Використання цифрових технологій у цьому контексті стає важливим інструментом удосконалення управлінських процесів. Ефективне використання цифрових інструментів передбачає не лише технічну модернізацію, але й організаційну культуру, відкритість до інновацій, гнучкість управлінських підходів. Застарілі моделі інформаційного обміну втрачають

актуальність, оскільки не здатні забезпечити швидкий, прозорий та інтерактивний зв'язок між структурними одиницями. Проблема полягає в необхідності адаптації управлінських комунікацій до нових технологічних умов, що набуває особливого значення для бізнесу з обмеженими ресурсами. У майбутньому цифрова трансформація управлінських комунікацій лише посилюватиметься.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Згідно з дослідженням Пушкар З. М. та Пушкар Б. Т. [1], ефективна комунікація в організації допомагає досягати високого рівня продуктивності, задоволеності роботою, знижувати рівень стресу і конфліктів та підтримувати позитивний клімат в організації. Валінкевич Н. В. [2] зазначає, що інформаційно-комунікаційне забезпечення бізнес-процесів є важливим елементом управління підприємством, особливо в умовах цифровізації. Інформаційні технології дозволяють оптимізувати комунікаційні потоки, забезпечити своєчасний обмін інформацією та підтримувати ефективну взаємодію між усіма учасниками бізнес-процесів.

Існує кілька теоретичних підходів до вдосконалення комунікаційних процесів у бізнесі. Один з них – це впровадження цифрових інструментів для внутрішніх комунікацій. Згідно з дослідженням, проведеним Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана [3], використання цифрових платформ сприяє підвищенню ефективності комунікацій, забезпечує прозорість інформаційних потоків та полегшує доступ до необхідної інформації для всіх працівників. Інший підхід – це розвиток організаційної компетентності для цифрової трансформації. Дослідження Гонсалес-Варона та ін. [4] підкреслює важливість формування цифрових навичок у працівників та адаптації організаційної структури до нових технологічних умов. Це дозволяє бізнесу ефективно впроваджувати інновації та залишатися конкурентоспроможним на ринку. Застосування цифрових інструментів у бізнесі потребує не лише технічного впровадження, а й глибокого переосмислення підходів до організаційної комунікації загалом. Як свідчать результати сучасних досліджень,

таких як роботи Бучнева М. М. [5], впровадження новітніх ІКТ без супровідного трансформаційного лідерства з боку керівництва підприємства не дає стійких результатів. Ефективність впроваджених змін суттєво залежить від готовності працівників до адаптації, ступеня цифрової грамотності персоналу, та від наявності чіткої, стратегічно орієнтованої комунікаційної політики.

Аналізуючи наукові підходи до трактування сутності внутрішньої комунікації, варто зазначити відсутність єдиного уніфікованого визначення, що зумовлено багатогранністю самого явища. Деякі дослідники акцентують увагу на її інструментальному значенні, інші – на соціально-культурних або управлінських аспектах (таблиця 1)

Таблиця 1

Наукові підходи до визначення сутності внутрішньої комунікації

Автор	Визначення	Акценти
Лизанець А. Г., Феєр О. В. [6]	Внутрішня комунікація – це процес обміну інформацією між підрозділами, керівництвом і працівниками з метою забезпечення функціонування організації.	Орієнтація на обмін інформацією, міжрівнева взаємодія
Беляєва Н. С., Хмурова В. В. [7]	Це система каналів і засобів інформаційної взаємодії, яка формує узгоджені дії в межах організації.	Системність, засоби комунікації
Дмитрієв В. [8]	Внутрішня комунікація забезпечує ефективну координацію роботи всіх підрозділів, сприяє підвищенню рівня мотивації та лояльності персоналу, а також покращує загальну продуктивність бізнесу	Мотивація, лояльність, продуктивність
Баган Н., Дяченко Ю., Корінна А., Токар К. [9]	Внутрішня комунікація на підприємстві є регулярне спілкування між топ-менеджментом і колективом, оскільки відкритий діалог сприяє підвищенню довіри, залученості співробітників та швидкому вирішенню питань.	Довіра, залученість, швидке вирішення питань

Джерело: власна розробка авторів на основі [6, 7, 8, 9].

Внутрішні комунікації відіграють ключову роль у системі управління персоналом, впливаючи на мотивацію, лояльність і впровадження інноваційних технологій HR-менеджменту [10, 11]. Дослідники Педченко Н., Шимановська-

Діанич Л. та ін. підкреслюють, що комунікації є важливим інструментом досягнення цілей підприємства та гармонізації внутрішнього середовища [12]. Комунікативний менеджмент, як складова управлінських рішень, дозволяє підвищити якість інформаційного обміну і мінімізувати конфлікти [13]. У відповідь на сучасні виклики, значну роль відіграють цифрові технології та ШІ, які трансформують комунікаційні практики та оптимізують HR-процеси [14, 15]. У кризових умовах саме якісні комунікації забезпечують гнучкість та стабільність організацій.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Більшість публікацій не охоплюють питання побудови цілісного цифрового середовища для управління комунікаціями на підприємствах з великою кількістю структурних підрозділів. Недостатньо висвітлено питання інтеграції персоналу, аналітики та освітніх компонентів у єдину цифрову систему, а також проблеми цифрової грамотності персоналу.

Таким чином, виникає необхідність у наукових розробках комплексного підходу щодо поєднання впровадження цифрових інструментів з розвитком цифрової компетентності працівників. Саме такий підхід має стати основою у формуванні комунікаційних процесів на великих підприємствах. В свою чергу практичним впровадженням такого підходу має стати розробка та використання працівниками великих підприємств єдиної цифрової платформи, яка розв'яже не тільки питання комунікації, а також і питання цифрової освіти, аналітики, реалізації управлінських рішень та ін.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження та обґрунтування ефективних підходів до удосконалення управлінських комунікацій на основі цифрових технологій із подальшою розробкою функціональної моделі цифрової комунікаційної платформи для бізнесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Впровадження цифрових технологій у комунікаційні процеси включає використання різноманітних

інструментів, таких як електронна пошта, месенджери, відеоконференції, спільні платформи для документів, системи управління проектами та чат-боти. Ці інструменти сприяють оптимізації внутрішніх процесів, підвищенню продуктивності працівників та покращенню обслуговування клієнтів. При цьому слід виокремлювати два підходи до вдосконалення управлінських комунікацій: впровадження цифрових інструментів та розвиток цифрової компетентності працівників (таблиця 2).

Таблиця 2

Порівняння підходів до вдосконалення комунікаційних процесів

Підхід	Основні характеристики	Переваги	Недоліки
Впровадження цифрових інструментів	Використання ІТ для комунікацій	Підвищення ефективності, прозорість	Потреба в інвестиціях, навчанні персоналу
Розвиток організаційної компетентності	Формування цифрових навичок	Адаптація до змін, інноваційність	Необхідність змін в організаційній структурі

Джерело: власна розробка авторів на основі [4].

Розглянемо основні цифрові інструменти, які використовуються для налагодження комунікації в бізнесі (таблиця 3).

У світлі динамічних змін ринку праці, інтенсифікації бізнес-процесів та необхідності збереження конкурентної гнучкості, питання цифровізації внутрішньої комунікації виходить за межі простої технічної модернізації та набуває стратегічного характеру. Так, наприклад для структурних одиниць великої торговельної мережі, цифрова трансформація комунікаційних процесів стає не просто елементом покращення внутрішнього середовища, а ключовим інструментом забезпечення єдності корпоративної культури, підвищення ефективності управлінських рішень та зміцнення лояльності персоналу.

Таблиця 3

Цифрові інструменти для комунікацій у бізнесі

Інструмент	Опис	Переваги
Електронна пошта	Засіб обміну офіційною інформацією	Швидкість, документування
Месенджери	Швидке неформальне спілкування	Доступність, зручність
Відеоконференції	Віртуальні зустрічі	Економія часу, інтерактивність
Спільні документи	Спільна робота над файлами	Синхронізація, доступність
Системи управління проектами	Організація завдань та процесів	Структурованість, контроль
Чат-боти	Автоматизоване обслуговування	Економія ресурсів, доступність

Джерело: власна розробка авторів на основі [5].

Так, на прикладі ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» із застосуванням методів спостереження та системного аналізу було проведено дослідження щодо застосування цифрових технологій у комунікаційних процесах, а на основі методу узагальнення зроблені основні висновки та розроблені напрямки удосконалення комунікаційних процесів для торговельних мереж. За даними джерела [16] у 2025 році ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» займає другу позицію після ТОВ «АТБ МАРКЕТ» за найбільшим виторгом серед компаній за класом «Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами» в Україні.

Таким чином, на основі проведеного аналізу та узагальнення, було виявлено, що внутрішня комунікація в торговельних мережах базується на поєднанні традиційних та напівцифрових засобів, таких як електронна пошта, месенджери, оголошення у приміщеннях магазинів, корпоративні зустрічі на рівні менеджменту, розсилки через SAP-платформу та елементи мобільних застосунків. Проте така гібридна модель, за відсутності єдиного інтеграційного середовища, ускладнює підтримку стійкого інформаційного циклу між офісом, складами та роздрібними точками. За підсумками дослідження, було встановлено, що основні виклики полягають у фрагментарності каналів,

затримках обміну даними та низькому рівні персоналізації комунікацій. Таким чином, узагальнена характеристика критичних точок цифрової трансформації комунікаційних процесів структурних одиниць торговельної мережі наведена у таблиці 4.

Оцінка існуючих практик вказує на те, що вирішення проблеми неможливе без цілісного цифрового підходу, що включає створення єдиного цифрового середовища для всієї організації. У цьому контексті ключовим кроком має стати впровадження внутрішньої хмарної платформи комунікацій з модульною архітектурою. Умовно цей продукт може бути названо «SaleCommunicator». Вона повинна містити функціональні блоки оперативних повідомлень, HR-розсилок, календаря змін, цифрової освіти, збору ініціатив, відеозвернень керівництва, внутрішніх чатів за проектами та KPI-аналітики.

Таблиця 4

Визначення критичних точок цифрової трансформації комунікаційних процесів структурних одиниць торговельної мережі

Критична точка	Поточний стан	Наслідки	Потреба у цифровому інструменті
Відсутність централізованої платформи	Комунікація ведеться в кількох каналах одночасно	Ризик втрати або дублювання інформації	Платформа all-in-one (наприклад, Microsoft Teams)
Обмежена аналітика комунікацій	Відсутність зведених даних про запити та час реагування	Неможливість оптимізації процесів	Інтеграція CRM-компоненту для моніторингу
Слабкий зворотний зв'язок від лінійного персоналу	Працівники не мають простого каналу донесення ініціатив	Зниження мотивації, слабка культура участі	Корпоративні мобільні застосунки зі зворотним каналом
Нерівномірна цифрова грамотність персоналу	Частина працівників не користується наявними цифровими засобами	Інформаційний бар'єр, викривлення комунікації	Проведення мікронавчань, цифрова освіта

Джерело: власна розробка авторів.

Запропонована система має відповідати принципам зручності, мобільності, прозорості та інклюзивності. Особлива увага має бути приділена мультиформатності комунікацій – не лише тексту, а й коротким відео та інфографіці, які сприятимуть залученню працівників до інформаційного середовища компанії (таблиця 5).

Економічний ефект від цифровізації комунікацій на прикладі торговельних мереж варто оцінювати не лише через призму скорочення витрат на паперову або логістичну комунікацію, а насамперед у контексті зростання продуктивності персоналу, зменшення кількості непорозумінь, прискорення управлінських рішень, а також зміцнення внутрішнього бренду роботодавця. Впровадження такої системи дасть змогу вийти на новий рівень організаційної згуртованості навіть за умов географічно розкиданої мережі магазинів і регіональних складів.

Таблиця 5

**Функціональна структура цифрової комунікаційної платформи
«SaleCommunicator»**

Модуль	Призначення	Очікуваний ефект
Оперативна стрічка новин	Щоденні повідомлення, термінові зміни	Підвищення поінформованості персоналу
HR-комунікатор	Графіки змін, анкети, вакансії, привітання	Зменшення навантаження на HR-відділ
Опитувальний модуль	Швидкі опитування, зворотний зв'язок	Підвищення залученості, виявлення потреб
Освітній центр	Відеоуроки, мікрокурси, цифрова освіта	Стандартизація знань, розвиток персоналу
КРІ-аналітика	Показники виконання, відгуки, активність	Оцифровка продуктивності та залученості
Відеозвернення керівництва	Регулярні звернення до працівників	Побудова відкритого лідерства

Джерело: власна розробка авторів

Підсумовуючи потенційні вигоди, варто також вказати на скорочення часу адаптації нових співробітників, зниження рівня конфліктності всередині колективу та суттєве покращення індексу задоволеності працівників. Такі

результати обґрунтовано спостерігалися у ряді міжнародних компаній роздрібної торгівлі після впровадження подібних цифрових рішень. Прогнозовані та узагальнені результати для торговельних мереж України наведені у таблиці 6.

У цілому, процес цифровізації комунікацій в структурних одиницях торговельних мереж не є лише елементом упровадження ІТ-інструментів, а являє собою глибоку організаційну трансформацію.

Таблиця 6

Прогнозовані ефекти впровадження цифрових інструментів для
структурних одиниць торговельних мереж

Показник	Прогнозована динаміка показника через 6 місяців, %	Метод підтвердження
Індекс залученості персоналу, що відображає включення співробітників у життя компанії	+ 20	Внутрішній щорічний аудит
Частка працівників, які щомісячно читають повідомлення керівництва	+ 50	Аналітика переглядів
Плинність кадрів	- 11	HR-статистика
Час адаптації новачка до продуктивного рівня	- 30	Моніторинг навчального модуля

Джерело: власна розробка авторів

Результати процесу цифровізації мають проявлятися у якісно новому стилі взаємодії між працівниками, формуванні прозорої корпоративної системи та стійкого клімату довіри, де кожен співробітник незалежно від ролі чи географії відчуває свою значущість у єдиній системі цінностей. Такий підхід, орієнтований не лише на функціональність, а й на емоційну складову комунікації, відповідає провідним світовим практикам сталого менеджменту та підвищує адаптованість до зовнішніх викликів.

Висновки. Удосконалення управлінських комунікацій на основі цифрових технологій є критично важливим для сталого розвитку сучасних організацій. Успішна реалізація цифрової комунікаційної стратегії вимагає інтеграції

технологічних рішень із розвитком організаційної культури, цифрової грамотності персоналу та формуванням відкритого середовища. Запропонована модель «SaleCommunicator» демонструє ефективність такого підходу в умовах великої рітейл-компанії.

Список використаних джерел

1. Пушкар З. М., Пушкар Б. Т. Мистецтво комунікації в управлінні поведінкою персоналу та командною взаємодією. *Актуальні проблеми економіки*. 2024. No276. С.93–99. URL: https://eco-science.net/wp-content/uploads/2024/06/6.24_topic_Zoryana-M.-Pushkar-Bohdan-T.-Pushkar-93-99.pdf (дата звернення: 24.05.2025).
2. Валінкевич Н., Чигир А. Теоретичні аспекти інформаційно-комунікаційного забезпечення бізнес-процесів суб'єктів малого підприємництва. *Економіка та суспільство*. 2024. No59. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3495> (дата звернення: 24.05.2025).
3. Шатілова О. В., Осокін М. Г. Застосування цифрових інструментів для підвищення ефективності внутрішніх комунікацій в бізнесі. *Інтернаука. Серія: Економічні науки*. 2024. No7(87). URL: <https://ir.kneu.edu.ua/items/793baf38-432a-463d-9986-ed03a059379f> (дата звернення: 24.05.2025).
4. Gonzalez-Varona J. M., Lopez-Paredes A., Poza D., Acebes F. Building and development of an organizational competence for digital transformation in SMEs. – 2024. URL: <https://arxiv.org/abs/2406.01615> (дата звернення: 24.05.2025).
5. Бучнєв М. М., Сучков І. О. Роль цифрових комунікацій у підвищенні ефективності управлінських процесів. *Наукові вісті Далівського університету*. 2024. No27. URL: <https://dSPACE.snu.edu.ua/items/4f7bea5a-1d42-4b68-a177-d5a1585229b0> (дата звернення: 24.05.2025).
6. Лизанець А. Г., Феєр О. В., Бондарева М. С. Внутрішні комунікації в системі управління персоналом організації. *Економічний вісник НТУУ «КПІ»*.

2022. No23. С.45–52. URL: <https://ev.fmm.kpi.ua/article/view/264649> (дата звернення: 24.05.2025).

7. Беляєва Н. С., Хмурова В. В. Особливості забезпечення контролінгу та реалізації його в системі управління підприємством. *Modern Economics*. 2021. No26. С.12–16. URL: <https://modecon.mnau.edu.ua/features-of-controlling-providing-and/> (дата звернення: 24.05.2025).

8. Дмитрієв В. Значення комунікації, лідерства та партнерства у підприємницькій діяльності. *Матеріали XXXVII міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів «Трансформація економічних систем та інститутів у нових геостратегічних реаліях»*. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2024. Т.2. С.59–61. URL: <https://duan.edu.ua/wp-content/uploads/2024/11/37th-conference-issue-2.pdf#page=60> (дата звернення: 24.05.2025).

9. Баган Н., Дяченко Ю., Корінна А., Токар К. Ефективна комунікація як основа управління персоналом. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences*. 2025. No338(1). С.469–473. URL: <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2025-338-69> (дата звернення: 24.05.2025).

10. Григор'єв О. Інноваційні технології HR-менеджменту в кризовий період: теоретичний огляд. *Сталий розвиток економіки*. 2025. No2(53). С.502–510. URL: <https://www.economdevelopment.in.ua/index.php/journal/article/view/1274> (дата звернення: 14.06.2025).

11. Назаренко С., Матюшенко Н. Вплив внутрішніх комунікацій на ефективність діяльності підприємств. *Економіка та суспільство*. 2023. No56. URL: <https://www.puet.poltava.ua/index.php/economics/article/view/142> (дата звернення: 14.06.2025).

12. Педченко Н. С., Шимановська-Діанич Л. М., Гусаковська Т. О., Рибалко-Рак Л. А., Кужель Н. Л. Стратегічні комунікації в системі управління підприємства. *Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки*. 2022. No2(106). С.26–30. URL:

<https://www.puet.poltava.ua/index.php/economics/article/view/142> (дата звернення: 14.06.2025).

13. Баган Н., Вакуленко Ю., Коваленко А., Дерев'янка В. Комунікативний менеджмент як складова прийняття ефективних управлінських рішень. *Development Service Industry Management*. 2025. №1. С.15–20. URL: <https://dsim.khmn.edu.ua/index.php/dsim/article/view/292> (дата звернення: 7.06.2025).

14. Кравчук О., Варіс І., Заривних К. Цифрові технології менеджменту персоналу: тенденції та виклики в умовах пандемії COVID-19. *Економіка та суспільство*. 2021. №26. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/400> (дата звернення: 7.06.2025).

15. Айзенберг Т. Сучасні тенденції застосування ШІ-інструментів у міжнародному менеджменті людських ресурсів. *Економіка та суспільство*. 2024. №65. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/4459> (дата звернення: 7.06.2025).

16. Опендатабот. ТОВ «СІЛЬПО-ФУД». URL: <https://opendatabot.ua/c/40720198> (дата звернення: 7.06.2025).

Роботу виконано в рамках НДР 0122U202044 «Менеджмент змін в умовах глобальних та локальних викликів»